

**QARSHI TEMIR YO‘L STANSIYASIDA VAGONLAR
OQIMINI TASHKIL ETISH TAHLILI**

Axmedova Muslima Djalalovna

Toshkent davlat tarnsport universiteti katta o‘qituvchhisi

Rajabov Samandar Nizomiddin o‘g‘li

Toshkent davlat taransport universiteti talabasi

wwwkarvonsaroyuz0@gmail.com

Annotatsiya: Qarshi stansiyasida vagonlar oqimini tashkil etish uchun uning sxematik ko‘rinishi aniqlangan. Qarshi stansiyasida yuklangan va vagonlardan yuklar tushirilgan vagonlar oqimi tahlil qilingan. Vagonlar oqimiga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqilgan holda ularni tezkor rejalashtirishning optimal yechimlari uchun tavsiyalar taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: Stansiya, peregon, vagon oqimi, yuki obyekt, manyovr lokomotivi, texnik va texnologik amal.

**АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ ПОТОКА ВАГОНОВ
НА СТАНЦИИ КАРШИ**

Ахмедова Муслима Джалоловна

Ташкентский государственный транспортный университет

старший преподаватель

Ражабов Самандар Низомиддин угли

Ташкентский государственный транспортный университет студент

Аннотация: Для организации потока вагонов на станции Карши определяют ее схематический вид. Анализируется поток вагонов, загруженных и выгруженных на станции Карши. Предложены рекомендации по оптимальным

решениям их оперативного планирования с разработкой мероприятий по устранению факторов, негативно влияющих на поток вагонов.

Ключевые слова: Станция, перегон, вагонопоток, грузовой объект, маневровый локомотив, технический процесс.

ANALYSIS OF THE ORGANIZATION OF THE FLOW OF WAGONS AT KARSHI STATION

Abstract: To organize the flow of wagons at the Karshi station, its schematic form is determined. The flow of wagons loaded and unloaded at Karshi station is analyzed. Recommendations on optimal solutions for their operational planning with the development of measures to eliminate factors that negatively affect the flow of wagons are proposed.

Keywords: Station, stage, carriage flow, cargo facility, shunting locomotive, technical process.

KIRISH

Temir yo‘l stansiyalarida vagonlar oqimini tezkor rejalashtirish uchun poyezdlar harakati grafigini (PHG) ko‘rsatkichlarining o‘rnatilgan texnik me‘yorlari va “O‘zbekiston Respublikasi temir yo‘llaridan texnikaviy foydalanish qoidalari” talablariga rioya qilish muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Ushbu talablarga amal qilish nafaqat PHG asosiy ko‘rsatkichlarining o‘rnatilgan texnik me‘yorlari bajarilishini, balki temir yo‘l uchastkalarida vagonlar oqimini belgilangan vaqt davomiyligi bo‘yicha tashkil etish imkoniyatlarini ham belgilab beradi [1, 2, 3, 10].

Temir yo‘l stansiyalarida vagonlar oqimini tezkor rejalashtirishda PHGga asosan poyezdlar tuzish rejasi bo‘yicha temir yo‘l uchastka va stansiyalarining o‘tkazish qobiliyati, vagonlar oqimini tezkor rejalashtirishning ma‘lum bir davrida ta‘minlash uchun arizalarni qabul qilish, vagonlarni yuk obyektlariga uzatish va olib chiqish uchun texnik me‘yorlaridan maksimal foydalanish, poyezdlar bilan bajariladigan texnologik

amalga sarflanadigan vaqt me'yorlari, stansiya va manyovr lokomotivlarining yuklanganlik darajasidan foydalanish ko'rsatkichlari bilan ifodalanadi [4, 5, 7, 10].

ADABIYOTLAR TAHLILI METODOLOGIYASI

Vagonlar oqimini tezkor rejalashtirish – bu temir yo‘l transporti stansiyalari bo‘yicha umumiy tashish ishlarini tashkil etishda vagonlar oqimi va poyezdlar bilan bajariladigan texnologik jarayonlari temir yo‘l transporti ko‘rsatkichlari hisoblanadi [4, 6]. Ushbu ko‘rsatkichlar vagonlar oqimi va stansiyalarda yuk obyektlariga vagonlarni uzatish, ortish-tushirish amallari yakunlangandan keyin vagonlarni olib chiqish, stansiyada manyovr lokomotivining yuklanganlik darajasidan samarali foydalanish va ularni yagona bir tizim bo‘yicha tashkil etishni talab etadi [7-9].

Temir yo‘l stansiyalarida mahalliy ishlarni tashkil etish holati bir qator sifat va miqdoriy ko‘rsatkichlar bilan tavsiflanadi. Ushbu ko‘rsatkichlarning muhimlarini tahlil qilishdan oldin, tadqiq qilinayotgan obyektlar texnologik parametrlarini aniqlash kerak bo‘ladi [2, 3, 7]. Bundan tashqari vagonlar oqimini tezkor rejalashtirish uchun stansiyalarga birlashtirilgan manyovr lokomotivlari ish ko‘rsatkichlari hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Stansiyalarda sutkalik mahalliy ishlar ko‘rsatkichlaridan kelib chiqib ularga manyovr lokomotivlari birlashtiriladi va vagonlar oqimini samarali tashkil etishni ta'minlaydi [4, 7, 10].

MUHOKOMA VA NATIJA

Temir yo‘l stansiyalarida vagonlar oqimini tezkor rejalashtirish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish muhim vazifalardan biri sanaladi. Vagonlar oqimini tezkor rejalashtirishda tadqiq etilayotgan “Qarshi” stansiyasida poyezdlar tuzish rejasiga amal qilish, stansiyada ta'mirlash ishlaridan holi bo‘lgan qismlarida vagonlar oqimini tashkil etish, stansiyada manyovr lokomotivlari yuklanganlik darajasidan unumli foydalanish va vagonlar oqimini o‘zgaruvchan variantlarini ishlab chiqish natijasida amalga oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Vagonlar oqimini tezkor rejalashtirish uchun “Qarshi” stansiyasiga juft va toq yo‘nalishdan keladigan turli toifadagi poyezdlar tarkibidagi vagonlar miqdori va poyezdlar bilan bajariladigan texnologik amallarga sarflanadigan vaqt me'yorlari va

biriktirilgan manyovr lokomotivlarini yuklanganlik darajasi bilan tavsiflandi. “Qarshi” stansiyasiga keladigan turli toifadagi poyezdlar tarkibidagi vagonlar oqimini tahlil qilish uchun stansiya sxemasi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Qarshi stansiyasining sxematik ko‘rinishi

“Qarshi” stansiyasi hozirgi paytda uzal uchastka stansiyasi hisoblanib, poyezdlarni saralash ishlari ham olib boradi. 1-rasmga muvofiq toq yo‘nalishda Qashqadaryo stansiyasi, juft yo‘nalishda Tumorchi va Dasht parki stansiyalari hamda bir yo‘l peregona va ikki tomonlama avtoblokirovka bilan jihozlangan. “Qarshi” stansiyasida qabul qilish, kichik saralash tepaligi va jo‘nash parklariga ega bo‘lib, poyezdlarni tuzish va tranzit vagonlarini qayta ishlash texnologik amallari bajariladi. Shuningdek “Qarshi” stansiyasi shohobcha yo‘llari orqali turli korxonalariga xizmat ko‘rsatadi jumladan “Qashqadaryo Don maxsulotlari” OAJ, “Bunyodkor qurilish” MChJ “Qarshi yog‘ekstradioaloqasi” OAJ, Aeroport kabi bir qancha shohobcha va ortish tushurish yo‘llari mavjud. “Qarshi” stansiyasida vagonlarga yuk ortish ishlarining 3 yilik ko‘rsatkichlari tahlili 2-rasmda ko‘rsatilgan.

2-rasm. Qarshi stansiyasida yuklangan vagonlar oqimining tahlili

Tahlil natijalariga ko‘ra “Qarshi” stansiyasida yuklangan vagon oqimlari o‘rtacha mos ravishda 2021-yil 494÷848 vagon, 2022-yil 467÷1150 vagon va 2023-yil (9 oylik) 421÷623 vagonlarga o‘zgarmoqda. Demak, “Qarshi” stansiyasida yuklangan vagonlar bilan bajariladigan texnik va texnologik amallarga sarflanadigan vaqtlarga salbiy ta’sir ko‘rsatuvchi omillar me’yoridan ortiq ekanligini ko‘rish mumkin.

3-rasm. Qarshi stansiyasida vagonlardan yuklar tushirilgan vagonlar oqimining tahlili

Tahlil natijalariga ko‘ra “Qarshi” stansiyasida vagonlardan yuklar tushirilgan vagon oqimlari o‘rtacha mos ravishda 2021-yil 1407÷2188 vagon, 2022-yil 1339÷2216 vagon va 2023-yil (9 oylik) 1425÷2190 vagonlarga o‘zgarmoqda. Demak, “Qarshi” stansiyasida vagonlardan yuklar tushirilgan vagonlar bilan bajariladigan texnik va

texnologik amallarga sarflanadigan vaqtlarga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillar me'yoridan ortiq ekanligini ko'rish mumkin.

“Qarshi” stansiyasida vagonlar oqimiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqilgan holda ularni tezkor rejalashtirishning optimal yechimlariga quyidagilar kiradi:

- minimal texnologik xarajatlar bilan vagonlar oqimini optimal variantlarini ishlab chiqish;
- stansiyaga biriktirilgan manyovr lokomotivlaridan samarali foydalanish;
- vagonlar oqimini oldindan bashorat qilish;
- mavsumiy vagonlar oqimini baholash;
- stansiyada vagonlar bilan bajariladigan texnik va texnologik amallarga sarflanadigan vaqt me'yorlarining optimal variantlarini ishlab chiqish;
- poyezdlar tuzish rejasining buzilish sabablarini o'z vaqtida aniqlash va ularni bartaraf etish;
- stansiyaning sutkalik yuklanganlik darajasi bajarilishini nazorat qilish.

XULOSA

“Qarshi” stansiyasida vagonlar oqimini tezkor rejalashtirish uchun temir yo'l transport jarayonlari texnologiyasiga asosan barcha elementlarining turli xil ish ko'rsatkichlari me'yorlashtirilgan bo'lishi kerak. Vagonlar oqimini tezkor rejalashtirish quyidagi chora-tadbirlarni amalga oshirishni ta'minlaydi:

- poyezdlar tuzish rejasiga asosan vagonlar oqimlarining optimal variantlarini tanlash imkoniyatini ta'minlaydi;
- vagonlarni yuk obyektlariga uzatish va yuk amallari yakunlangandan keyin vagonlarni olib chiqish vaqtlarini me'yorlash;
- temir yo'l stansiyasining o'tkazish qobiliyatini optimallashtirish;
- vagonlar oqimini hisobga olgan holda stansiyalarda poyezdlarda turib qolish vaqtlarini me'yorlarini qisqartirish.
- stansiyaga biriktirilgan manyovr lokomotivlardan maksimal darajada foydalanish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Харитонов А.В. Методы оперативного управления вагонопотоками на полигоне дороги: Дис. канд. техн. наук. М.: ВНИИАС МПС. – 2005. – 227 с.
2. Po‘latov M.M.O., Kayumov Sh.Sh.O., Ibrohimov O.O.O., Mustafayeva K.N.Q. Yuk vagonlarini texnik-tijorat ko‘rikdan o‘tkazuvchi brigadalar sonining uchastka stansiyasi foydalanish ko‘rsatkichlariga ta’siri. Молодой специалист. 2022. № 2. С. 60-66.
3. Nong J. Distributed algorithm for the optimization of railway car flow routing / Nong, J. & Ji, L. & Ye, Y. & Liu, Z. // China Railway. Scientific –2008. – №29. – pp. 115–121.
4. Sh. Jumayev. Assessment criteria for optimization of parameters affecting to local wagon-flows at railway sites / Sherzod Jumayev, Sakijan Khudayberganov, Oybek Achilov, Munira Allamuratova // E3S Web of Conferences **264**, 05022 (2021), pp. 1-11. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126405022>
5. Gulshan Ibragimova, Ziyoda Mukhamedova, Altinbek Tulayev, Shohrukh Kayumov. Analysis of the Market Development of Transport and Cargo-Carrying Services in The Republic of Uzbekistan. E3S Web of Conferences 449, 02006 (2023). (PDSSED 2023). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344902006>
6. Dilmurod Butunov, Shuhrat Buriyev, Sardor Abdukodirov, Mafiratxon Tuxtaxodjayeva and Muslima Akhmedova. Modeling violations of the plan for the formation of freight trains for the effective organization of the transportation process. E3S Web of Conferences 389, 05026 (2023). 1-10. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202338905026>
7. Левин Д.Ю. Организации вагонопотоков в рыночных условиях / Д.Ю. Левин // Мир транспорта. – 2017. – № 4. – С. 178-192.
8. Dilmurod Butunov, Shuhrat Buriyev, Sardor Abdukodirov and Islomjon Abdumalikov. Improvement of the methodology for determining unproductive loss of time in the disbandment system. E3S Web of Conferences 402, 03017 (2023). 1-12. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340203017>

9. Худайберганов С.К., Абдукодиров С.А., Фаридов А.А. Анализ причин простоя сборных поездов на станциях железнодорожного участка «Д–С» // Инновационное развитие. – 2018. – № 10 – С. 43-45.

10. Сардор Асқар ўғли Абдукодиров, Дилмурод Баходирович Бутунов, & Мусаев Мухамеджан Юсупович. (2022). ЮК ПОЕЗДЛАРИ ҲАРАКАТ ТЕЗЛИКЛАРИНИНГ ЎРНАТИЛГАН ТЕХНИК МЕЪЁРЛАРИ БАЖАРИЛИШИ ТАҲЛИЛИ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6584509>